

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

DESAFIOS MATEMÁTICOS: OPERAÇÕES EM JOGO

 DOI: 10.5281/zenodo.13916596

Emilly Emanuely Lopes da Silva²⁹

Érica Tavares dos Santos³⁰

Kaline Naiara Nascimento Souza³¹

Samara Silva Do Aragão³²

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva³³

RESUMO

O “Desafios Matemáticos: Operações em Jogo” é um jogo que envolve cálculos mentais, com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes pela matemática, incentivando-os a aprender e praticar as seguintes operações: subtração, divisão, multiplicação, potenciação, porcentagem e radiciação de forma divertida e envolvente. Neste relato de experiência apresentamos o referido jogo e sua aplicação a um grupo de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UPE, Campus Mata Norte. Como resultados pode-se perceber um aumento significativo na motivação dos participantes que mesmo diante do desafio de resolverem mentalmente questões

²⁹ Universidade de Pernambuco - UPE. E-mail: emilly.emanuely@upe.br

³⁰ Universidade de Pernambuco -UPE. E-mail: erica.tavares@upe.br

³¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: kaline.naiara@upe.br

³² Universidade de Pernambuco -UPE. E-mail: samara.aragao@upe.br

³³ Universidade de Pernambuco-UPE. E-mail: anderson.rodriguessilva@upe.br

matemáticas mais complexas, continuaram a partida, chegando ao final do jogo e vencendo. Ele também proporcionou um aprendizado mais dinâmico, estimulando os estudantes a praticarem e aprimorem suas habilidades em cálculos mentais voltados para operações matemáticas básicas.

Palavras-chave: Cálculo Mental. Jogo. Operações Matemáticas.

INTRODUÇÃO

Pesquisas ao longo dos anos têm apontado dificuldades por estudantes da Educação Básica nas operações fundamentais da matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) (Bessa, 2007; Andrade, Colares e Costa, 2018). Como forma de contribuir com o ensino e aprendizagem dessas operações de maneira lúdica, estudo como o de Starepravo (2009) aponta como alternativa o uso de jogos matemáticos. Diante desse contexto, buscando construir um jogo desenvolvido com material de sucata para uma atividade da disciplina de Prática Profissional VII, do curso de Licenciatura em Matemática da UPE, Campus Mata Norte, os autores deste relato de experiência desenvolveram o “Desafios Matemáticos: Operações em Jogo”³⁴. Esse recurso foi criado com o intuito de desenvolver a capacidade de lidar com problemas matemáticos voltados para as operações de (subtração, divisão, multiplicação, potenciação, porcentagem e radiciação) de uma forma diferenciada. Ele é um jogo de trilha composto por um tabuleiro, dois dados um numérico e outro com operações) e um conjunto de cartelas com expressões matemáticas que precisam ser resolvidas para que os jogadores pudessem chegar até ao final da trilha e vencer o jogo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A aplicação do “Desafios Matemáticos: Operações em Jogo” ocorreu em um evento em comemoração ao dia da matemática na Universidade de Pernambuco, realizado para graduandos da Licenciatura em Matemática. O jogo estava disposto em uma mesa e, quando os estudantes se aproximavam, eram convidados a jogar. Os elaboradores do jogo no primeiro momento explicavam suas regras, entregavam

³⁴ Para compreender melhor as regras e as características do jogo o leitor pode acessá-lo por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1nvx_lkGPogs8n4IN1_rSbONW3fjFjTkg/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true

os dados, o tabuleiro e as tampinhas que correspondiam aos jogadores. Na seção seguinte apresentamos os resultados obtidos com a aplicação desse jogo.

RESULTADOS

A aplicação do jogo "Desafios Matemáticos: Operações em Jogo" gerou diversos benefícios educacionais aos participantes, pode-se perceber um aumento significativo na motivação deles, tornando o aprendizado mais dinâmico e estimulando a participação ativa em cada partida. Além disso, o jogo proporcionou uma oportunidade para que os estudantes praticassem e aprimorem suas habilidades em cálculos mentais voltados para operações de subtração, divisão, multiplicação, potenciação, porcentagem e radiciação de forma prática. Ademais, pode-se observar a interação entre eles, pois alguns acabavam colaborando nas resoluções dos problemas presentes no jogo com objetivo de alcançar objetivos comuns. Notamos ainda um aumento na confiança deles ao lidar com problemas matemáticos que pareciam ser mais difíceis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar ambientes como a sala de aula e entender a grande dificuldade dos estudantes com as operações matemáticas básicas supracitadas, nota-se que é de extrema necessidade a promoção de um ensino e aprendizagem mais lúdicos. A aplicação do jogo "Desafios Matemáticos: Operações em Jogo" revela-se não apenas como uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento das habilidades matemáticas dos estudantes, mas também como um meio poderoso de aumentar o interesse e a motivação pela disciplina de matemática. Assim, iniciativas como essa não apenas enriquecem a prática educacional, mas também preparam os estudantes para enfrentar desafios escolares com confiança e entusiasmo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Wendel Melo; COLARES, Getuliana Sousa; COSTA, Maria Rosilane da. Uma análise sobre as dificuldades dos alunos nas operações fundamentais. In: **Anais do XVII Congresso Nacional de Educação – CONEDU**, 2018.

BESSA, Karina Petri. **Dificuldades de aprendizagem em matemática na percepção de professores e alunos do ensino fundamental.** Universidade Católica de Brasília, 2007. Disponível em: <<http://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/22007/KarinaPetriBessa.pdf>>. Acesso em: 01 jun. 2020.

STAREPRAVO, Ana R. **Jogando com a matemática: números e operações.** Curitiba, PR: Aymar, 2009.